

DESARROLLO DE NANOMATERIALES PARA EL CAMPO SANITARIO

(QUÍMICA; MICROBIOLOGÍA)

Autor: Jorge León Abad

Biografía: Jorge León es graduado en Química por la Universitat de València (2018) y actualmente está cursando el master de Técnicas experimentales en Química de La Universitat de València.

Coautores: Dr. Ernesto Francisco Simó-Alfonso, Dr. Enrique Javier Carrasco-Correa.

Institución: Department of Analytical Chemistry University of Valencia, 50 Dr. Moliner, 46100 Burjassot, Valencia, Spain

Resumen

La colonización ambiental del entorno hospitalario por microorganismos patógenos y multirresistentes es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Estos microorganismos patógenos pueden resultar en una reducción de la calidad de vida del paciente, un aumento de la mortalidad asociada a la atención médica y un incremento significativo del coste económico asociado. Es por ello, que evitar estas colonizaciones de microorganismos patógenos y multirresistentes es una necesidad y de aquí resulta el propósito de desarrollar nuevos productos que permitan la inhibición de la colonización del entorno hospitalario. En este sentido, la nanotecnología está demostrando ser eficaz para la lucha contra microorganismos de este tipo.